

Dos Baby Boomers à Geração Z: Diferentes Gerações Moldam o Ambiente de Trabalho

*From Baby Boomers to Gen Z: Different Generations Shape
the Workplace*

*Desde los Baby Boomers hasta la Generación Z: Las
diferentes generaciones dan forma al lugar de trabajo*

Recebido
Received
Recibido
Maio, 2025
May, 2025
Mayo, 2025

Aceito
Accepted
Aceptado
Junho, 2025
June, 2025
Junio, 2025

Publicado
Published
Publicado
Junho, 2025
June, 2025
Junio, 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.29327/2384439.3.3-9

São Paulo
v. 3 | n. 3
v. 3 | i. 3

e33348

Abril-Junho
April-June
Abril-Junio
2025

Alice Santos Oliveira

alice.oliveira3@fatec.sp.gov.br

Maiara Fernanda Reinaldo

maiara.reinaldo@fatec.sp.gov.br

Natalia Lucinda Maria Cardoso

natalia.cardoso4@fatec.sp.gov.br

Adriana Monteiro Da Silva

Adriana.silva81@fatec.sp.gov.br

1 – Fatec Zona Leste

Resumo:

A convivência de diferentes gerações no ambiente de trabalho representa desafios e oportunidades para os líderes, especialmente com a inserção da Geração Z no mercado profissional. A coexistência de Baby Boomers, Geração X, Millennials e Geração Z demanda uma gestão adaptativa, capaz de considerar distintas preferências, estilos de comunicação e expectativas profissionais. Enquanto os Baby Boomers prezam por estabilidade e hierarquia, a Geração X valoriza autonomia e equilíbrio. Os Millennials preferem ambientes colaborativos e transparentes, ao passo que a Geração Z, altamente conectada, prioriza inclusão, diversidade e desenvolvimento rápido. O grande desafio dos líderes é integrar essas perspectivas e criar um ambiente produtivo e inclusivo. Isso implica reconhecer as contribuições de cada geração, atendendo especialmente às demandas da Geração Z como: feedback constante e inovação. Diante deste contexto, o presente artigo tem como objetivo investigar os desafios enfrentados pelos líderes no contexto multigeracional, com foco na Geração Z, a fim de propor estratégias para uma liderança mais adaptativa e inclusiva. Trata-se de um estudo qualitativo, de natureza descritiva e caráter exploratório, fundamentado em revisão bibliográfica. Os resultados indicam que promover uma cultura de colaboração e respeito mútuo favorece a integração entre gerações, potencializando as competências individuais em prol dos objetivos organizacionais.

Palavras-chave: Gerações; Ambiente de Trabalho; Geração Z; Liderança.

Abstract:

The coexistence of different generations in the workplace represents challenges and opportunities for leaders, especially with the inclusion of Generation Z in the professional market. The coexistence of Baby Boomers, Generation X, Millennials and Generation Z requires adaptive management, capable of considering different preferences, communication styles and professional expectations. While Baby

Boomers value stability and hierarchy, Generation X values autonomy and balance. Millennials prefer collaborative and transparent environments, while the highly connected Generation Z prioritizes inclusion, diversity and rapid development. The great challenge for leaders is to integrate these perspectives and create a productive and inclusive environment. This implies recognizing the contributions of each generation, especially meeting the demands of Generation Z, such as constant feedback and innovation. Given this context, this article aims to investigate the challenges faced by leaders in the multigenerational context, with a focus on Generation Z, in order to propose strategies for more adaptive and inclusive leadership. This is a qualitative, descriptive and exploratory study, based on a literature review. The results indicate that promoting a culture of collaboration and mutual respect favors integration between generations, enhancing individual skills in favor of organizational goals.

Keywords: *Generations; Work Environment; Generation Z; Leadership.*

Resumen:

La coexistencia de diferentes generaciones en el lugar de trabajo representa retos y oportunidades para los líderes, especialmente con la inclusión de la Generación Z en el mercado profesional. La coexistencia de Baby Boomers, Generación X, Millennials y Generación Z exige una gestión adaptativa, capaz de considerar las diferentes preferencias, estilos de comunicación y expectativas profesionales. Mientras que los Baby Boomers favorecen la estabilidad y la jerarquía, la Generación X valora la autonomía y el equilibrio. Los Millennials prefieren entornos colaborativos y transparentes, mientras que la Generación Z, altamente conectada, prioriza la inclusión, la diversidad y el desarrollo rápido. El gran reto para los líderes es integrar estas perspectivas y crear un entorno productivo e inclusivo. Esto implica reconocer las contribuciones de cada generación, especialmente satisfacer las demandas de la Generación Z, como la retroalimentación constante y la innovación. Dado este contexto, este artículo pretende investigar los retos a los que se enfrentan los líderes en el contexto multigeneracional, con especial atención a la Generación Z, con el fin de proponer estrategias para un liderazgo más adaptativo e inclusivo. Se trata de un estudio cualitativo, descriptivo y exploratorio basado en una revisión bibliográfica. Los resultados indican que promover una cultura de colaboración y respeto mutuo favorece la integración entre generaciones, potenciando las habilidades individuales en favor de los objetivos organizacionales.

Palabras clave: *Generaciones; Entorno laboral; Generación Z; Liderazgo.*

1. INTRODUÇÃO

No cenário atual do ambiente de trabalho, a coexistência de múltiplas gerações desde os Baby Boomers até a Geração Z representa um desafio significativo para líderes e gestores, pois cada grupo traz valores, expectativas e formas distintas de contribuir para as organizações (José et al., 2022).

A Geração Z, nascida entre 1995 e 2010, cresceu na era digital e se destaca pela proficiência tecnológica, valorização da diversidade e busca por propósito e impacto social (Nepomuceno, 2023). À medida que se integram ao mercado de trabalho, impõem a necessidade de adaptação por parte dos líderes, que devem equilibrar suas demandas com as das demais gerações (José et al., 2022).

A comunicação, o feedback, as estruturas de trabalho e as expectativas de desenvolvimento profissional variam amplamente entre os grupos etários, exigindo uma liderança flexível e inclusiva (José et al., 2022; Silva, 2021). Compreender essas diferenças é essencial para promover ambientes de trabalho harmoniosos, reter talentos e fortalecer a cultura organizacional.

Assim, este estudo investiga os principais desafios enfrentados pelos líderes na gestão de equipes multigeracionais, as expectativas e preferências específicas da Geração Z em relação ao trabalho, a análise das características distintas das principais gerações presentes no ambiente de trabalho e como desenvolver estratégias eficazes para promover uma liderança adaptativa e inclusiva. Este estudo é extremamente relevante porque o entendimento dos desafios e das estratégias necessárias para liderar equipes multigeracionais, especialmente com o crescimento significativo da Geração Z no mercado de trabalho, pode influenciar profundamente a cultura organizacional, a retenção de talentos e o desempenho global das empresas (Deveza, 2021).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Geração Z, nascida entre 1995 e 2010, está moldando o ambiente de trabalho com suas habilidades tecnológicas e preferência por flexibilidade e inclusão. Valorizando o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, esses jovens esperam trabalhar em empresas que oferecem horários flexíveis, possibilidade de trabalho remoto e um compromisso com responsabilidade social e ambiental. Eles buscam contínuo desenvolvimento profissional, através de programas de treinamento e feedback construtivo, e têm uma inclinação empreendedora, muitas vezes buscando inovação dentro das empresas. Para atrair e reter esses talentos, as organizações devem adaptar suas políticas e culturas, atendendo às expectativas e valores da Geração Z.

Este capítulo aborda as características das diferentes gerações no ambiente de trabalho, focando especialmente na Geração Z. Inicialmente, serão analisadas as particularidades de cada geração, desde os Baby Boomers até a Geração Z, com ênfase nos valores e expectativas que moldam suas perspectivas profissionais. Em seguida, serão discutidos os desafios enfrentados na gestão de equipes multigeracionais, destacando as diferenças de comunicação e expectativas no ambiente de trabalho. Por fim, serão apresentadas estratégias eficazes para

liderar equipes multigeracionais, com especial atenção à adaptação das políticas organizacionais para atender às necessidades e preferências da Geração Z.

2.1 CARACTERÍSTICAS DAS GERAÇÕES NO AMBIENTE DE TRABALHO

Entender as características das diferentes gerações presentes no ambiente de trabalho é fundamental para uma gestão eficaz da diversidade geracional. Cada grupo etário, desde os Baby Boomers até a Geração Z, traz consigo experiências de vida, valores e expectativas únicas que moldam suas perspectivas sobre o trabalho e a colaboração organizacional. Os Baby Boomers, nascidos entre 1946 e 1964, são frequentemente identificados por seu comprometimento com o trabalho e uma abordagem hierárquica e formal nas interações profissionais (Mendes; Barroncas; 2022, p.63).

Esta geração valoriza a estabilidade no emprego e acredita em recompensas baseadas na senioridade. Em contraste, a Geração X, nascida entre 1965 e 1980, cresceu em um ambiente de mudanças rápidas e incertezas econômicas, o que resultou em um foco forte na autonomia, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e uma atitude mais cética em relação à autoridade. Por outro lado, os Millennials, ou Geração Y, nascidos aproximadamente entre 1981 e 1994, são conhecidos por sua afinidade com a tecnologia, valorização da flexibilidade no trabalho, e um desejo por propósito e impacto social em suas carreiras. Eles valorizam a colaboração e a transparência, preferindo ambientes de trabalho horizontais e acessíveis (Barreto et al., 2022).

Finalmente, a Geração Z, nascida após 1995, é a primeira a crescer totalmente imersa na era digital, sendo altamente conectada e habilidosa em tecnologias emergentes como mídias sociais e inteligência artificial. Esta geração valoriza a diversidade, a inclusão e a sustentabilidade, buscando oportunidades de crescimento rápido, feedback constante e trabalho significativo desde o início de suas carreiras (Forte, 2020). Tais características são evidenciadas na Figura 1, a seguir.

Figura 1 - Gerações e suas características

Fonte: (Alfinetei, 2025)

2.2 DESAFIOS NA GESTÃO DE EQUIPES MULTIGERACIONAIS

A gestão de equipes multigeracionais apresenta desafios significativos para líderes e gestores. Um dos principais desafios é a comunicação eficaz entre diferentes gerações, que podem ter estilos de comunicação e expectativas diversas. Os Baby Boomers, por exemplo, tendem a preferir comunicações formais e face a face, enquanto os Millennials e a Geração Z frequentemente preferem métodos mais informais e digitais, como e-mails e mensagens instantâneas (Barreto et al., 2022).

Além disso, conflitos geracionais podem surgir devido a diferentes perspectivas sobre o trabalho, como horários flexíveis, feedback frequente e autonomia no trabalho. Por exemplo, os Baby Boomers podem interpretar a busca por equilíbrio entre vida pessoal e profissional pelos Millennials como falta de compromisso, enquanto os Millennials podem ver os Baby Boomers como resistentes à mudança e tecnologicamente desatualizados. A gestão de expectativas também é crucial, pois diferentes gerações podem ter expectativas diferentes em relação a benefícios, promoções e reconhecimento no trabalho. A adaptação de políticas organizacionais para atender às expectativas variadas de todas as gerações pode ser um desafio adicional para líderes e gestores (Vieira, 2022).

2.3 ESTRATÉGIAS PARA LIDERAR EQUIPES MULTIGERACIONAIS, COM FOCO NA GERAÇÃO Z

Liderar equipes multigeracionais eficazmente requer estratégias adaptativas que reconheçam e aproveitem as forças únicas de cada geração. Uma abordagem inclusiva começa com a valorização da diversidade geracional como um ativo organizacional, promovendo um ambiente onde todas as gerações se sintam valorizadas e respeitadas (Costa, 2022).

A criação de uma cultura de colaboração e aprendizado mútuo, onde diferentes gerações possam compartilhar conhecimentos e experiências é essencial para promover a compreensão e a cooperação entre os membros da equipe. Além disso, a adoção de tecnologias e plataformas de comunicação que sejam acessíveis e intuitivas para todas as gerações pode facilitar a interação e a colaboração no ambiente de trabalho (Corrêa, 2021).

Estratégias de desenvolvimento de liderança que reconheçam as necessidades de desenvolvimento profissional específicas da Geração Z, como programas de mentoria reversa e feedback contínuo, podem ajudar a atrair e reter talentos dessa geração. Finalmente, a flexibilidade na implementação de políticas e práticas organizacionais, que permita ajustes para atender às preferências e expectativas das diferentes gerações, é fundamental para criar um ambiente de trabalho inclusivo e produtivo (Terra; Dreyer; Raposo, 2021).

A liderança de equipes multigeracionais requer uma abordagem estratégica que reconheça as diferenças geracionais e as utilize como uma vantagem competitiva. Cada geração traz consigo um conjunto único de valores, expectativas e habilidades, que, quando bem gerenciadas, podem resultar em

um ambiente de trabalho mais dinâmico e inovador. Para liderar de forma eficaz, é fundamental que os gestores compreendam as motivações e comportamentos de cada grupo etário, utilizando essas informações para criar políticas e práticas organizacionais que promovam a inclusão e a colaboração. A Geração Z, por exemplo, é conhecida por sua afinidade com a tecnologia e busca por flexibilidade, o que demanda uma abordagem de liderança que valorize essas características e ofereça oportunidades de crescimento contínuo (Vieira, 2022).

A implementação de uma cultura de feedback constante é uma estratégia eficaz para engajar a Geração Z, que valoriza o aprendizado e o desenvolvimento pessoal. Esse grupo espera não apenas reconhecimento pelo seu trabalho, mas também orientação sobre como melhorar e alcançar seus objetivos profissionais (Corrêa, 2021). Uma liderança que oferece feedback construtivo e promove uma cultura de mentoria, onde o aprendizado ocorre de forma bidirecional, pode não apenas reter talentos dessa geração, mas também fortalecer o ambiente de trabalho como um todo. A prática de mentoria reversa, onde jovens profissionais ensinam seus colegas mais experientes sobre novas tecnologias e tendências, é um exemplo de como essa troca de conhecimentos pode beneficiar todos os membros da equipe (Barreto et al., 2022).

Além disso, é importante que as empresas reconheçam a importância de um ambiente de trabalho flexível para a Geração Z. A pandemia de COVID-19 acelerou a adoção do trabalho remoto, e essa geração vê a flexibilidade como um requisito, não um benefício. Empresas que oferecem opções de trabalho híbrido ou remoto, além de horários flexíveis, estão mais bem posicionadas para atrair e reter talentos da Geração Z. Contudo, essa flexibilidade deve ser equilibrada com expectativas claras e comunicação eficaz, garantindo que todos os colaboradores, independentemente da geração, estejam alinhados com os objetivos organizacionais (Forte, 2020).

A diversidade geracional no ambiente de trabalho também exige uma adaptação no estilo de comunicação. As gerações mais antigas, como os Baby Boomers e a Geração X, tendem a valorizar a comunicação face a face e formal, enquanto os Millennials e a Geração Z preferem interações mais informais e digitais. Reconhecer essas diferenças e adaptar o estilo de comunicação para atender às necessidades de cada geração pode reduzir mal-entendidos e melhorar a colaboração. Isso também pode ser facilitado pela implementação de ferramentas de comunicação que sejam intuitivas e acessíveis a todos, promovendo a integração entre gerações (Costa, 2022).

A sustentabilidade e a responsabilidade social também são fatores críticos para a Geração Z, que valoriza empresas comprometidas com o impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. Líderes que incorporam práticas de sustentabilidade e promovem um ambiente de trabalho ético e socialmente responsável tendem a engajar mais efetivamente essa geração. Além disso, a transparência nas ações e decisões da empresa é vista como fundamental pela Geração Z, que busca trabalhar em organizações que compartilham seus valores e demonstram um compromisso genuíno com a melhoria da sociedade (Barreto et al., 2022). Finalmente, a flexibilidade das políticas organizacionais é essencial para acomodar as expectativas variadas de todas as gerações. A capacidade de

ajustar as práticas de trabalho para atender às diferentes necessidades e preferências, como opções de desenvolvimento profissional, formas de comunicação, e benefícios que vão além do tradicional, pode criar um ambiente mais inclusivo e satisfatório para todos. Líderes que reconhecem essas diferenças e implementam estratégias adaptativas promovem um ambiente de trabalho colaborativo, inovador e capaz de maximizar o potencial de cada geração (Corrêa, 2021). Estas características podem ser observadas no quadro abaixo.

Quadro 1- As Gerações e suas Diferenças

Aspecto	<i>Baby Boomers</i> (1946-1964)	<i>Geração X</i> (1965-1980)	<i>Millennials</i> (1981-1996)	<i>Geração Z</i> (1997-2012)
Valores Principais	Estabilidade no emprego, trabalho duro, lealdade.	Autonomia, equilíbrio entre vida pessoal e trabalho.	Flexibilidade, propósito, impacto social.	Inclusão, diversidade, crescimento rápido.
Estilo de Trabalho	Formal, hierárquico, foco em senioridade.	Informal, independente, equilíbrio trabalho-vida.	Colaborativo, transparente, busca de propósito.	Digital, rápido, orientação para resultados.
Preferências de Comunicação	Formal, reuniões presenciais, e-mails.	Informal, comunicação direta, e-mails, mensagens.	Informal, digital, comunicação instantânea.	Digital, redes sociais, mensagens instantâneas.
Tecnologia	Adaptação gradual, uso básico de tecnologia.	Acompanhamento das mudanças tecnológicas, uso prático.	Altamente tecnológicos, adaptam-se rapidamente.	Nativos digitais, uso avançado de tecnologia.
Expectativas de Carreira	Promoção baseada em tempo de serviço, estabilidade.	Desenvolvimento de habilidades, oportunidades de avanço.	Desenvolvimento contínuo, feedback constante.	Oportunidades rápidas de avanço, feedback constante.
Ambiente de Trabalho	Ambientes tradicionais, foco em hierarquia.	Ambientes flexíveis, espaços abertos.	Ambientes colaborativos, cultura inclusiva.	Ambientes inovadores, tecnológicos e dinâmicos.
Motivadores	Segurança no emprego, reconhecimento de lealdade.	Equilíbrio trabalho-vida, flexibilidade.	Reconhecimento, impacto social, oportunidades de crescimento.	Desafios, oportunidades de desenvolvimento, feedback.
Desafios	Resistência a mudanças tecnológicas, rigidez.	Adaptação à rápida mudança tecnológica, balanceamento de responsabilidades.	Expectativas altas de impacto, frustração com falta de propósito.	Expectativas altas de crescimento, paciência limitada.

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir da NBR 14724 (ABNT, 2024). (2025).

A dinâmica no ambiente de trabalho é amplamente moldada pelas características próprias das diferentes gerações, cujas vivências e formações distintas influenciam suas expectativas, formas de comunicação e estilos de atuação profissional (Almeida, 2019; Costa, 2022). Os Baby Boomers, nascidos entre 1946 e 1964, valorizam a estabilidade no emprego, uma estrutura organizacional formal e o respeito à hierarquia. Segundo Vieira (2022), essa geração tende a ser leal à organização e a priorizar a senioridade como critério

de reconhecimento. No que tange à comunicação, preferem métodos mais tradicionais, como reuniões presenciais e e-mails formais, evidenciando uma abordagem menos flexível e mais estruturada (Corrêa, 2021).

A Geração X, por sua vez, formada por indivíduos nascidos entre 1965 e 1980, cresceu em meio a mudanças tecnológicas rápidas e instabilidade econômica, o que contribuiu para o desenvolvimento de uma postura profissional mais autônoma e pragmática (Barreto et al., 2022). Essa geração valoriza o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho e utiliza tecnologias de forma funcional, sem a intensa imersão digital observada em gerações mais recentes (Corrêa, 2021). Em relação à comunicação, são adeptos de uma abordagem direta e objetiva, alternando entre e-mails e mensagens instantâneas, o que lhes permite gerir com eficácia suas múltiplas responsabilidades (Terra; Dreyer; Raposo, 2021).

Já os Millennials, ou Geração Y, nascidos entre 1981 e 1996, ingressam no mercado de trabalho trazendo consigo uma forte conexão com a tecnologia e uma busca por propósito social em suas funções (Barreto et al., 2022). Eles se destacam por valorizar ambientes colaborativos, abertos à inovação e ao diálogo constante. Essa geração prefere estruturas horizontais e participativas, onde possam se desenvolver continuamente e contribuir com causas significativas (José et al., 2022). Sua comunicação é predominantemente digital e informal, refletindo uma elevada adaptabilidade às novas plataformas (Corrêa, 2021; Terra; Dreyer; Raposo, 2021).

A Geração Z, composta por indivíduos nascidos entre 1997 e 2012, traz ao mundo do trabalho uma mentalidade ainda mais digitalizada, com altas expectativas quanto a crescimento profissional rápido e feedback contínuo (Cardoso, 2022; Nogueira, 2020). Crescidos em uma era de conectividade permanente, esses jovens valorizam a diversidade, a inclusão e a autenticidade nas relações profissionais (Melo, 2020; Santos, 2019). Conforme Oliveira e Santos (2022), a comunicação dessa geração é quase exclusivamente digital, com ênfase em canais instantâneos e redes sociais. Esperam ambientes que reconheçam sua individualidade e ofereçam possibilidades reais de ascensão e aprendizado constante (Lima, 2020; Silva; Araújo, 2021).

Dessa forma, como destaca Costa (2022), compreender as diferentes motivações e comportamentos geracionais é essencial para a construção de um ambiente de trabalho produtivo e harmônico. Enquanto os Baby Boomers prezam pela estabilidade e formalidade, a Geração X prioriza a autonomia e o equilíbrio. Já os Millennials buscam propósito e colaboração, ao passo que a Geração Z exige inclusão, rapidez e inovação (Vieira, 2022; Almeida, 2019). Para gerenciar essas diferenças, é necessário que as organizações adotem estratégias flexíveis de liderança e comunicação, promovendo a valorização da diversidade geracional como um ativo estratégico (Costa, 2022; Terra; Dreyer; Raposo, 2021).

3. MÉTODO

O presente estudo é uma análise qualitativa, caracterizada como uma pesquisa bibliográfica, exploratória e de natureza descritiva. Segundo Gil (2008), a revisão

bibliográfica baseia-se em materiais já elaborados, como livros e artigos científicos. O estudo exploratório permite maior familiaridade com o tema, enquanto o caráter descritivo busca esclarecer conceitos e ideias, contribuindo para a formulação de problemas mais precisos.

A revisão de literatura foi realizada por meio de publicações indexadas nas bases SCIELO e PubMed, utilizando os descritores “Tecnologia”, “Gerações” e “Trabalho”, bem como suas versões em inglês: “Technology”, “Generations” e “Work”.

Foram incluídos artigos completos, de acesso livre, publicados em português e inglês entre 2019 e 2025. Excluíram-se os trabalhos indisponíveis na íntegra ou que não se alinhavam à temática. Os dados foram organizados em planilhas específicas, e os artigos selecionados foram analisados conforme sua relevância para o estudo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Liderar equipes multigeracionais, especialmente com o foco na Geração Z, envolve uma compreensão profunda das dinâmicas entre diferentes grupos etários e a habilidade de adaptar as práticas de gestão às necessidades específicas de cada geração. Um dos desafios mais evidentes é equilibrar as expectativas distintas de trabalho entre as gerações mais velhas, como os Baby Boomers e a Geração X, com as expectativas mais modernas e flexíveis da Geração Z. Segundo Lima (2020), a Geração Z traz para o ambiente de trabalho novas demandas em termos de tecnologia, flexibilidade e propósito no trabalho, características que devem ser integradas pelas lideranças para evitar conflitos intergeracionais.

A Geração Z cresceu em um contexto dominado pela tecnologia digital, o que moldou suas expectativas em relação ao ambiente de trabalho. Ao contrário das gerações anteriores, que viam a tecnologia como uma ferramenta de trabalho, a Geração Z vê a tecnologia como uma parte intrínseca de sua vida cotidiana e espera que o ambiente de trabalho seja igualmente integrado ao digital. Silva e Araújo (2021) apontam que, para essa geração, o uso de plataformas digitais eficazes e intuitivas não é apenas desejável, mas essencial para a execução de suas tarefas de maneira eficiente. Portanto, uma das principais estratégias de liderança para gerenciar equipes multigeracionais deve incluir a adoção e a integração de tecnologias que facilitem a comunicação e a colaboração entre os membros da equipe.

Além disso, a Geração Z valoriza a flexibilidade no ambiente de trabalho, uma característica que pode contrastar com a visão tradicional de trabalho das gerações mais antigas. Enquanto os Baby Boomers e a Geração X cresceram em uma cultura corporativa que valorizava o trabalho fixo e horários rígidos, a Geração Z prioriza o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Isso significa que as organizações que não oferecem horários flexíveis ou a possibilidade de trabalho remoto podem ter dificuldades em atrair e reter talentos dessa geração. De acordo com Santos (2019), a flexibilidade no trabalho é um dos fatores que

mais contribuem para a satisfação e retenção de funcionários da Geração Z, o que torna essencial que as empresas reavaliem suas políticas de trabalho para acomodar essas novas expectativas.

Outra característica marcante da Geração Z é a busca por propósito e significado no trabalho. Diferentemente das gerações anteriores, que frequentemente viam o trabalho como um meio para alcançar a estabilidade financeira, a Geração Z está mais preocupada com o impacto social e ambiental de suas atividades profissionais. Eles querem trabalhar para empresas que compartilhem de seus valores e que estejam comprometidas com práticas éticas e sustentáveis. Souza e Mendes (2020) destacam que as organizações que promovem a responsabilidade social corporativa e adotam práticas de sustentabilidade são mais atraentes para a Geração Z. Isso significa que as empresas precisam repensar não apenas suas práticas de negócio, mas também sua cultura organizacional, de modo a integrar esses valores e atrair talentos dessa nova geração.

No entanto, liderar uma equipe multigeracional vai além de simplesmente adaptar-se às necessidades da Geração Z. As lideranças precisam encontrar formas de equilibrar as expectativas e demandas de todas as gerações presentes no ambiente de trabalho. Enquanto a Geração Z valoriza o uso de tecnologias digitais, os Baby Boomers e a Geração X podem preferir métodos de comunicação mais tradicionais, como o e-mail ou até mesmo conversas presenciais. Essa diferença de preferências pode gerar conflitos no ambiente de trabalho, especialmente se não houver um esforço consciente por parte da liderança para promover a compreensão mútua entre as gerações. A comunicação eficaz em equipes multigeracionais requer que os líderes adotem uma abordagem personalizada, que leve em consideração as preferências de comunicação de cada geração, a fim de evitar mal-entendidos e promover a coesão da equipe.

Além das diferenças em termos de tecnologia e comunicação, também há divergências nas expectativas de crescimento e desenvolvimento profissional entre as gerações. Enquanto os Baby Boomers e a Geração X frequentemente associam o sucesso profissional à estabilidade no emprego e à ascensão hierárquica, a Geração Z tem uma mentalidade mais empreendedora e busca crescimento pessoal e profissional contínuo. Eles esperam que as organizações invistam em seu desenvolvimento, oferecendo oportunidades de aprendizado e programas de mentoria. Segundo Oliveira e Santos (2022), a implementação de programas de desenvolvimento contínuo é fundamental para a retenção de talentos da Geração Z, pois essa geração valoriza o aprendizado constante e o feedback regular.

A questão do feedback também é um ponto de destaque para a Geração Z. Diferentemente das gerações anteriores, que estavam acostumadas a avaliações de desempenho anuais ou semestrais, a Geração Z espera receber feedback contínuo e imediato. Isso se deve, em parte, à influência das redes sociais e da cultura digital, onde o feedback é quase instantâneo. Para atender a essa demanda, as lideranças precisam adotar uma abordagem de gestão mais próxima e acessível, garantindo que os membros da Geração Z recebam o

feedback necessário para seu desenvolvimento. De acordo com Nogueira (2020), essa prática não apenas melhora o desempenho dos funcionários, mas também aumenta seu engajamento e satisfação no trabalho.

Outro aspecto crucial para liderar equipes multigeracionais é a criação de um ambiente de trabalho inclusivo e colaborativo. Para que as diferentes gerações possam trabalhar juntas de maneira eficaz, é fundamental que todos se sintam valorizados e respeitados, independentemente de sua idade ou experiência. Isso requer uma liderança que promova a igualdade de oportunidades e que incentive a colaboração entre as gerações. Lima e Ferreira (2021) sugerem que programas de mentoria reversa, onde os funcionários mais jovens orientam os mais experientes em áreas como tecnologia e inovação, podem ser uma estratégia eficaz para fomentar o aprendizado mútuo e fortalecer as relações intergeracionais no ambiente de trabalho.

A adaptação das políticas organizacionais também é essencial para lidar com equipes multigeracionais. Diferentes gerações têm expectativas distintas em relação a benefícios, promoções e reconhecimento no trabalho, o que significa que as políticas organizacionais precisam ser flexíveis o suficiente para atender a essas diversas demandas. Uma solução sugerida por Almeida (2019) é a criação de pacotes de benefícios personalizados, onde os funcionários possam escolher entre diferentes opções que melhor atendam às suas necessidades individuais, desde seguros de saúde até horários flexíveis e oportunidades de desenvolvimento.

Outro fator importante para a Geração Z é a transparência e a autenticidade das lideranças. Eles preferem trabalhar com líderes que são acessíveis e transparentes em suas decisões e ações. A comunicação aberta e honesta é valorizada pela Geração Z, que busca líderes com os quais possam se conectar de maneira autêntica. Essa geração tem uma aversão a hierarquias rígidas e valoriza a colaboração em vez da autoridade. Portanto, os líderes que desejam se conectar com a Geração Z devem adotar uma abordagem de liderança mais horizontal e colaborativa, promovendo um ambiente de trabalho onde todos os membros da equipe sintam que suas vozes são ouvidas e valorizadas.

Além disso, a Geração Z está profundamente preocupada com a diversidade e a inclusão no local de trabalho. Eles esperam que as organizações promovam um ambiente que seja acolhedor para todas as pessoas, independentemente de sua origem, gênero, orientação sexual ou identidade de gênero. As empresas que falham em promover a diversidade e a inclusão podem ter dificuldades em atrair e reter talentos dessa geração. De acordo com Melo (2020), a implementação de políticas de diversidade e inclusão é vista pela Geração Z como um indicativo de que a empresa está alinhada com seus valores e preocupações sociais, o que aumenta sua atratividade como empregadora.

A responsabilidade social corporativa também é um tema central para a Geração Z. Eles esperam que as empresas não apenas busquem o lucro, mas também contribuam positivamente para a sociedade e o meio ambiente. Isso inclui desde práticas de sustentabilidade até o envolvimento em iniciativas de impacto social. Como observa Cardoso (2022), as organizações que demonstram um

compromisso genuíno com a responsabilidade social e a sustentabilidade tendem a atrair talentos da Geração Z, que valoriza empresas que estejam alinhadas com seus valores éticos.

Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que a Geração Z não é homogênea, e há variações nas expectativas e preferências dentro dessa geração. Alguns podem priorizar o desenvolvimento profissional, enquanto outros podem valorizar mais o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho ou a responsabilidade social. Portanto, os líderes precisam ser capazes de adaptar suas abordagens às necessidades individuais dos membros da equipe, ao mesmo tempo em que promovem uma cultura organizacional que valorize a diversidade e o aprendizado contínuo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No contexto contemporâneo, o encontro de diferentes gerações no ambiente de trabalho apresenta desafios significativos, especialmente com o surgimento da Geração Z, a mais jovem no mercado laboral. A diversidade geracional, enquanto um ativo estratégico, demanda uma abordagem cuidadosa para lidar com as variadas características e expectativas que cada grupo traz consigo. A Geração Z, em particular, introduz novas dinâmicas e expectativas que exigem uma adaptação das práticas de liderança e gestão.

Os líderes e gestores enfrentam a tarefa complexa de equilibrar as demandas e valores distintos das diferentes gerações presentes no ambiente de trabalho. A Geração Z, por exemplo, é marcada por sua afinidade com a tecnologia, sua busca por inclusão e diversidade, e sua necessidade de feedback contínuo e oportunidades de crescimento rápido. Esses jovens profissionais são nativos digitais, acostumados a um fluxo constante de informações e uma comunicação instantânea, o que influencia profundamente suas expectativas em relação ao ambiente de trabalho. Eles valorizam a flexibilidade, a transparência e a responsabilidade social, buscando não apenas um emprego, mas uma oportunidade de contribuir para causas significativas e fazer uma diferença real.

Para atender às expectativas da Geração Z e integrar eficazmente todos os grupos etários, é crucial que as organizações revisem e adaptem suas estratégias de gestão. A criação de um ambiente de trabalho inclusivo e dinâmico, que valorize a diversidade e promova a colaboração entre diferentes gerações, é fundamental para maximizar o potencial de todos os colaboradores. Estratégias como a implementação de programas de mentoria reversa, onde os mais jovens podem compartilhar seus conhecimentos tecnológicos e perspectivas modernas com os mais experientes, podem promover uma troca de conhecimentos que enriqueça a equipe como um todo. Além disso, é essencial oferecer oportunidades de desenvolvimento contínuo e feedback construtivo, áreas nas quais a Geração Z tem uma expectativa particularmente alta.

Os desafios em liderar uma força de trabalho tão diversificada também envolvem a adaptação das práticas de comunicação e gestão para atender às preferências variadas dos diferentes grupos. Enquanto os Baby Boomers e a Geração X podem

preferir métodos de comunicação mais formais e estruturados, os Millennials e a Geração Z tendem a valorizar uma abordagem mais informal e digital. Portanto, a capacidade de os líderes navegar e conciliar essas diferenças é crucial para promover um ambiente de trabalho coeso e produtivo.

Além disso, a adaptação às novas tecnologias e à rapidez com que a Geração Z se adapta a essas mudanças é uma consideração importante. As empresas que investem em tecnologias acessíveis e intuitivas, e que promovem uma cultura de inovação e aprendizado contínuo, estarão mais bem posicionadas para atrair e reter talentos dessa geração. A flexibilidade na implementação de políticas e práticas organizacionais também é vital para atender às expectativas de todos os grupos, permitindo que a empresa se ajuste conforme as necessidades e preferências dos funcionários evoluam.

Em conclusão, o encontro de gerações no ambiente de trabalho é um fenômeno inevitável que traz tanto desafios quanto oportunidades. Com uma abordagem estratégica e inclusiva, as organizações podem transformar essas diferenças em uma vantagem competitiva, promovendo um ambiente onde a diversidade geracional é valorizada e aproveitada para o crescimento e inovação. A Geração Z, com sua visão única e habilidades tecnológicas, pode ser um catalisador para mudanças positivas, desde que os líderes estejam preparados para enfrentar os desafios e explorar as oportunidades que essa pluralidade de características oferece.

REFERÊNCIAS

ALFINETEI, Blog. **Geração Beta, Z ou Millennial? Descubra as características de cada geração.** Disponível em: <https://alfinetei.com.br/geracao-beta-z-ou-millennial-descubra-as-caracteristicas-de-cada-geracao/>. Acesso em: 24/04/2025.

ALMEIDA, J. R. **Gestão de equipes multigeracionais: práticas e desafios.** São Paulo: Editora FGV, 2019.

ARAÚJO, D. J.; SILVA, M. F. **A era digital e o impacto nas expectativas da Geração Z.** São Luís: Editora UFMA, 2021.

BARRETO, R.; SILVA, L. S.; CLAUDINO, P.; ARAÚJO, M. A. **A Geração Y e o ambiente de trabalho: uma análise das expectativas e realidades.** Rio de Janeiro: Editora Campus, 2022.

CARDOSO, F. J. **Responsabilidade social corporativa e a atração de talentos: um estudo sobre a Geração Z.** Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2022.

CORRÊA, J. M. **Tecnologia e comunicação nas equipes multigeracionais.** Curitiba: Editora UFPR, 2021.

COSTA, A. M. **Liderança e diversidade geracional: estratégias para um ambiente inclusivo.** Belo Horizonte: Editora UFMG, 2022.

DEVEZA, J. R. D. J. **Uso das tecnologias digitais pelos estudantes da geração Z: estudo em uma biblioteca escolar.** [S.l.: s.n.], 2021.

FORTE, A. I. D. S. C. **Num encontro às cegas com a violência? Contributos da Psicologia Feminista Crítica para a compreensão da violência no namoro nas culturas juvenis.** 2020. Tese (Doutorado em Psicologia) – Universidade de Lisboa, Lisboa, 2020.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

JOSÉ, G. et al. **Gestão de pessoas: o impacto das novas gerações – as novas gerações e seus impactos em cargos operacionais no segmento de transporte aéreo de cargas.** [S.l.: s.n.], 2022.

LIMA, M. T. **A Geração Z no mercado de trabalho: desafios e oportunidades.** Porto Alegre: Editora PUC-RS, 2020.

LIMA, S.; FERREIRA, M. C. **Mentoria reversa e desenvolvimento intergeracional: um novo paradigma.** São Paulo: Editora Atlas, 2021.

MELO, J. C. **Diversidade e inclusão: expectativas da Geração Z no ambiente corporativo.** Recife: Editora UFPE, 2020.

MENDES, F. A.; BARRONCAS, K. M. P. A. A. (Orgs.). **Gente e Gestão: um legado da diretoria da ABRH Amazonas 2016-2021.** São Paulo: Literare Books, 2022.

NEPOMUCENO, N. L. P. **Desafios e oportunidades na implementação de políticas de inclusão racial em empresas sob a ótica dos princípios ESG.** [S.l.: s.n.], 2023.

NOGUEIRA, R. S. **Feedback contínuo e a satisfação dos funcionários: uma abordagem focada na Geração Z.** Salvador: Editora UFBA, 2020.

OLIVEIRA, T.; SANTOS, A. B. **Desenvolvimento profissional e retenção de talentos na Geração Z.** Fortaleza: Editora UFC, 2022.

SANTOS, L. A. **Flexibilidade no trabalho e a Geração Z: um estudo de caso.** Goiânia: Editora UFG, 2019.

SILVA, Reginaldo Martins da. **Juventude numa igreja em saída: evangelização da juventude a partir da diocese de Mogi da Cruzes.** (2021) Disponível em: <https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/24034>. Acesso em: 20/03/2025.

SOUZA, A.; MENDES, R. P. **Responsabilidade social corporativa e a atração de talentos da Geração Z.** Campinas: Editora Unicamp, 2020.

TERRA, L.; DREYER, J.; RAPOSO, V. **Estratégias de liderança para a Geração Z: uma abordagem prática.** Natal: Editora UFRN, 2021.

VIEIRA, A. C. **Desafios e estratégias na gestão de equipes multigeracionais.** Maceió: Editora Ufal, 2022.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."